

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ЧИСТУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА РАСТЕНИЙ ХУРМЫ ВОСТОЧНОЙ

¹Гулов С.М., ²Махкамов А.Э., ³Абдуллаев Х.А.

¹Член-корреспондент НАНТ, д.б.н., профессор, Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемур, г. Душанбе

²Соискатель ТАУ, г. Душанбе

³Член-корреспондент НАНТ, д.б.н., профессор, Институт ботаники, физиологии и генетики растений НАНТ

Аннотация. В статье приведены результаты исследования о влиянии минеральных удобрений на чистую продуктивность фотосинтеза хурмы восточной. Показано что, у растений хурмы уровень продуктивности фотосинтеза сказывается на количестве и массе плодов. Растения хурмы характеризуется достаточно высокой чистой продуктивностью фотосинтеза. Чистая продуктивность фотосинтеза хурмы при нормальной влажности почвы, в значительной степени, зависит от условий минерального питания. При полном минеральном питании, чистая продуктивность фотосинтеза хурмы восточной в 2 раза выше, чем у растений, без удобрений.

Ключевые слова: фотосинтез, продуктивность, хурма восточная, урожай, минеральные удобрения.

Abstract. The paper presents the results of a study of the net photosynthesis productivity of oriental persimmon. It has been shown that in persimmon plants, the level of photosynthesis productivity affects the number and weight of fruits. Persimmon plants are characterized by a sufficiently high net photosynthesis productivity. The net productivity of persimmon photosynthesis at normal soil moisture largely depends on the conditions of mineral nutrition. With full mineral nutrition, the net productivity of photosynthesis is 2 times higher than that of plants growing without fertilizers.

Keywords: photosynthesis, productivity, oriental persimmon, harvest, fertilizer.

Фотосинтетическая деятельность хурмы изучена очень слабо. Известна работа по характеристике чистой продуктивности фотосинтеза хурмы, в связи с установлением оптимальных параметров кроны (Гасанов, 1991). Исследованиями установлено, что при снижении высоты дерева, путем обрезки растущих вверх вегетативных веток, у сорта Зенджи- Мару, и при обрезке боковых веток – у сорта Хиакуме, чистая продуктивность фотосинтеза превышает контрольные растения (без обрезки), на 2–3 и 5%, соответственно, чистая продуктивность фотосинтеза у сорта Хиакуме составляет 6,51 – 8,03 г/м² в день, а сорта Зенджи – Мару – 6,44 – 6,78 г/м² в день. Близкие результаты по чистой продуктивности фотосинтеза у яблони были получены в работах: А.А. Ничипоровича (1966), В.В.Хроменко (1972), Р.Д. Кудрявцева (1972), О.П.Кулькова (1986).

Материалы и методы исследования. Для культуры хурмы оптимальная влажность почвы установлена (70 – 80% от ППВ), исходя из этого, нас интересовала ее продуктивность на фоне применения минерального питания.

В опыт были включены по 10 плодоносящих деревьев, в каждом варианте с уже оформленной кроной. До опыта, растения выращивались по принятой в производстве агротехнике. С 2014г. контрольные растения росли без удобрений. В варианте с минеральным питанием, растения росли при ежегодном внесении азота, из расчета 120кг/га

и калия 60кг/га действующего вещества, а в варианте с полным минеральным питанием, ежегодно, вносилось N 120кг, P 90кг, K 60 кг (оптимальная норма).

Результаты и их обсуждения. Результаты опытов по чистой продуктивности фотосинтеза приведены в табл.1., из которой видно, что на второй год в контрольном варианте образовалось мало листьев, они были мельче, и их общая площадь была почти в 2 раза меньше, чем при полном минеральном питании. Также, значительно меньше образовалось побегов, общая длина которых была в 2 раза меньше, чем в вариантах НК и NPK. В результате оказалось, что чистая продуктивность фотосинтеза в контрольном варианте в 2 раза ниже, чем в варианте NPK и в 1,7 раза ниже, по сравнению с вариантом НК. Чистая продуктивность фотосинтеза определила урожай плодов. В контроле было всего 17,5кг плодов хурмы со значительно меньшим весом, в расчете на 1 плод.

Таблица-1

Чистая продуктивность фотосинтеза восточной хурмы в зависимости от минерального питания.

Вариант	Количество листьев шт.	Общая площадь листьев м ²	Урожай с 1-го дерева		Листовая площадь для создания 1 кг плодов м ²	Начальная сухая масса листьев на 1дерево кг	Конечная сухая масса листьев на 1 дереве кг	Чистая продуктивность фотосинтеза г/м ² в день
			кг	шт				
Контроль	1224	28,2	17,5	164	1,61	0,38	12,3	3,37
N K	1762	42,5	35,7	213	1,19	0,76	30,4	5,56
N P K	1855	46,1	43,4	215	1,06	0,84	38,4	6,52

Растения в варианте НК в отсутствии фосфора, по всем изученным показателям, приближались к растениям в варианте NPK. Эти результаты наводят на мысль о том, что фосфор необходим растениям, но его количество при полном минеральном питании, вероятно, больше, чем необходимо. Количество и соотношение азота и калия находятся в оптимальной норме, о чем свидетельствуют показатели общей площади листьев, суммарная длина побегов и близкие показатели продуктивности фотосинтеза. В варианте НК, где фосфор отсутствует, его недостаток сказался на среднем весе плода. В варианте NPK было 215 плодов со средним весом одного плода 202г и в варианте НК количество плодов почти такое же (213шт.), но со средним весом одного плода 168г. Видимо, недостаток фосфора тормозил метаболические реакции и транспорт веществ в плоды.

Уровень продуктивности фотосинтеза сказывается на количестве и массе плодов: без удобрений среднее число плодов (в расчете на 1 дерево) составило 164шт. при среднем весе 1плода 107г., при полном минеральном питании -215шт. при весе 202г. а в варианте НК в отсутствии фосфора, число плодов составило -213 при среднем весе 168г.

Исходя из этих данных, можно заключить, что фосфорные удобрения нужно вносить ежегодно, но в меньших количествах, что значительно уменьшит затраты на выращивание хурмы.

Растения хурмы характеризуется достаточно высокой чистой продуктивностью фотосинтеза. Чистая продуктивность фотосинтеза хурмы при нормальной влажности почвы, в значительной степени, зависит от условий минерального питания. При полном минеральном питании, чистая продуктивность фотосинтеза в 2 раза выше, чем у растений, растущих без удобрений.

REFERENCES

1. Гасанов З.М. Научные основы технологии возделывания восточной хурмы в Азербайджане: Автореф. дис... докт. с.-х. наук. Сухуми. 1991. – 51с.
2. Кудрявцев Р.П. Освещенность и фотосинтез у яблонь в зависимости от формы кроны // Докл. ТСХА – 1972. – Т. 179. –с.5 -10
3. Кульков О.П. Субтропические плодовые Узбекистана. – Ташкент: Мехнат, 1986. – 175 с.
4. Ничипорович А.А. Пути повышения фотосинтетической деятельности растений с целью повышения их продуктивности: В кн.: Физиология сельскохозяйственных растений. - М. Наука, 1967. – с.309-353
5. Хроменко В.В. Дневной ход фотосинтеза в различно – освещенных частях кроны // Физиология растений. – 1972 – Т.19. – с.445-448